

 Impacto Científico

**Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago**

ISSN:1856-5042 - ISSN Electrónico: 2542-3207

Depósito legal: pp 200602ZU2811

Vol.21 Número Extraordinario, 2026, pp.13-28

DOI: 10.5281/zenodo.19371525

Plataformas virtuales como recurso didáctico en el dictado de las clases a distancia de posgrado

Humberto Parra y Gabriela González

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (Venezuela)

<https://orcid.org/0009-0003-5891-6978>

profhumbertoparra@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-5411-8158>

gabrielagonzalezcova@gmail.com

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el uso de las plataformas virtuales como recurso didáctico para el dictado de las clases a distancia en la maestría docencia para la educación superior de la UNERMB. La misma es de tipo descriptiva, con un diseño de campo, no experimental. La muestra contó de 16 estudiantes y 10 docentes. Para la recolección de la información se aplicó un instrumento conformado por 30 ítems, con una escala tipo Likert. El cual fue sometido a un proceso de validez de contenido por 5 expertos quienes emitieron correctivos los cuales fortalecieron el instrumento para su aplicación y a un proceso de confiabilidad a través de la fórmula de Alfa de Cronbach 0.95. Los resultados indicaron que las plataformas virtuales como recurso didáctico gozan de grandes beneficios al poder impartir clases a distancia de una forma organizada, a través de sus aulas virtuales, incursionar de manera innovadora en el ámbito tecnológico, controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, además de conocer sus bondades y la utilidad que tienen sus herramientas como lo es la gestión de usuarios, aplicación de asignaciones y pruebas.

Palabras clave: Distancia; estudios; plataformas; virtual.

Virtual platforms as a teaching resource in distance of postgraduate distance classes

Abstract

The present research aimed to analyze the use of virtual platforms as a teaching resource for distance learning in the Master's program in Teaching for Higher Education at UNERMB. The research is descriptive, with a field, non-experimental design. The sample consisted of 16 students and 10 faculty members. Data collection was carried out using a 30-item instrument with a Likert-type scale. The instrument was subjected to content validation by 5 experts, who issued corrective measures that strengthened its application, and a reliability test using Cronbach's alpha of 0.95. The results indicated that virtual platforms as a teaching resource offer significant benefits, enabling organized distance learning through virtual classrooms, innovative technological advancements, monitoring and tracking the learning process, and understanding the benefits and usefulness of tools such as user management, assignment management, and testing.

Keywords: Distance studies; Platforms; virtual.

Introducción

Actualmente, la educación universitaria ha pasado por diversos procesos evolutivos que han permitido innovar y desarrollar un sinfín de herramientas que giran en torno a diversos recursos virtuales, acordes con el tiempo y las demandas de la sociedad. De allí, que la educación superior venezolana, como consecuencia de los cambios socioculturales y económicos que se suscitan en el ámbito nacional e internacional, es sometida a constante revisión, a fin de adecuarla a las nuevas realidades tecnológicas y virtuales que se van planteando en el seno de la sociedad, considerada esta última, como el ente dinamizador del crecimiento y transformación social del país. De acuerdo con Dávila y Sánchez (2024) “el aprendizaje virtual en la educación superior ha presentado una serie de desafíos, entre los que destacan la necesidad de una adecuada preparación docente y el fortalecimiento de las competencias digitales” (p. 1867).

A juicio de, Méndez Mendivelso y Ramírez (2017) señalan que “se han creado nuevos entornos de aprendizaje y aparecen nuevos agentes educativos gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, reconociendo que la tecnología amplifica las acciones naturales de los seres humanos como la comunicación entre las personas” (p. 6). Estos espacios virtuales mejor conocidos como plataformas virtuales o plataformas educativas permiten reducir en gran medida el uso de lugares físicos y

han abierto una gama de posibilidades en cuanto a la forma de transmitir y proyectar nuevos conocimientos.

Aceptando la teoría de, Alvites y Serna (2021) las plataformas educativas virtuales son denominadas como “un programa que agrupa diversas herramientas de uso pedagógico que están al servicio del ejercicio de enseñanza y aprendizaje. Su propósito fundamental es organizar e implementar entornos virtuales para desarrollar aprendizajes empleando el acceso a internet” (p. 68). De igual modo, Guillen (2017), señala que las plataformas virtuales educativas, “constituyen la base donde se cuelgan los contenidos didácticos en soporte digital y donde se realizan las acciones implicadas en un curso a distancia: la participación, comunicación e interacción entre los usuarios con el tutor y la evaluación del aprendizaje” (p. 91).

Partiendo de los supuestos anteriores, se puede definir a las plataformas virtuales educativas como aquellas herramientas utilizadas tanto por el docente como por los estudiantes para el desarrollo de las actividades académicas, facilitando la recepción de información al momento, sin importar el lugar donde se encuentren los suscriptores. Del Rosario y Macahuachi (2021), Expresan que en la actualidad existe una gran variedad de plataformas en el mercado entre las cuales destacan “las versiones libres y las de pago. En este contexto la mayoría de las instituciones públicas y privadas han optado por las versiones libres, tal es el caso de Edmodo, Chamilo, Moodle, Classroom, etc.” (p. 1091), refieren los autores que todas permiten organizar estudiantes, asignar tareas, calificaciones y mantener una comunicación que involucre a profesores y participantes.

En la opinión de, Chirino (2016) “la formación tecnológica genera condiciones para que las instituciones universitarias puedan proveer programas de formación a partir de contextos sociales y educativos particulares y, que tanto las tecnologías como la andragogía vienen a constituir un recurso indispensable” (p. 56). No obstante, Alfaro et al. (2023) menciona que “el avance constante de las TIC, incluyendo la expansión de internet de alta velocidad y de distintos dispositivos móviles, el desarrollo de aplicaciones y plataformas educativas innovadoras, ha llevado a un panorama en constante cambio en la educación virtual” (p. 180). Para ello, es necesario formar a los docentes y que estos posteriormente instruyan a sus estudiantes en cómo acceder correctamente y hacer uso adecuado de las herramientas educativas tecnológicas.

Por consiguiente, es sumamente importante que las instituciones universitarias den lugar al estudio, adiestramiento y preparaciones tanto de profesores como de los participantes, respecto al manejo de recursos y herramientas tecnológicas y de esta manera puedan facilitar sus procesos de enseñanza y aprendizaje, logrando con esto un mejor desenvolvimiento en el ámbito educativo y social fusionando lo tradicional con lo innovador. Bajo este contexto, se hace necesario, analizar el uso de las plataformas virtuales como recurso didáctico para el dictado de las clases a distancia a nivel superior universitario, logrando que los docentes tengan una visión clara y precisa acerca de la implementación de las mismas, de esta manera permitirán que los estudiantes aprendan utilizando herramientas innovadoras en la educación.

Desarrollo

Bajo la teoría de Barrientos *et al.* (2022) la educación a través TIC y aprendizaje virtual, también conocida como enseñanza online por sus métodos asociados al aprendizaje, “se define como el proceso que se asocia a la conexión de manera telemática y en donde la docencia y el estudiantado no comparten un lugar físico para el desarrollo del proceso educativo”. (p. 499). Esto conlleva a la creación de clases a distancias y el uso de herramientas tecnológicas que funcionan como aulas virtuales, permitiendo que el conocimiento llegue de manera eficaz.

Características de las plataformas virtuales

De acuerdo a los planteamientos de, Torres (2019), las plataformas virtuales educativas “se caracterizan por la flexibilidad e interactividad con la que facilitan los recursos de información y las herramientas comunicativas e interactivas tales como el chat, correo electrónico, foros de discusión, los weblogs, sistemas de mensajería instantánea y otros” (p. 24). Navarrete (2024) por su parte, manifiesta que “las plataformas de aprendizaje en línea, por ejemplo, permiten a los estudiantes acceder a materiales educativos a su propio ritmo y nivel de comprensión. Esto puede ser especialmente beneficioso para atender las necesidades individuales de los estudiantes y promover inclusión” (p. 528).

En este sentido se comprende, que muchas universidades hoy en día están optando por dictar sus clases con la modalidad b-Learning (aprendizaje mezclado), es aquí donde recae la principal característica de las plataformas virtuales, ya que estas combinan el conocimiento presencial con el virtual, en otras palabras, refuerzan lo aprendido en el aula con las publicaciones realizadas en la misma. Según, Chuquitucto *et al.* (2015), las características de las plataformas virtuales se pueden dividir en tres niveles principales:

Nivel general

Desde el punto de vista de, Chuquitucto *et al.* (2015), el uso de las plataformas virtuales como recurso educativo, son de gran utilidad, ya que proporcionan una variedad de alternativas para el dictado de las clases, desde una forma, creativa, didáctica y lúdica, de manera que el conocimiento no se vuelva monótono y aburrido, llevando la enseñanza a un ambiente completamente virtual, que permita la fácil comprensión de los objetivos a desarrollar. Este nivel comprende:

Estabilidad: Si bien es cierto, que las plataformas virtuales son multifuncionales y se puede acoplar según los requerimientos y modalidades educativas, permitiendo que el docente pueda desarrollar los contenidos que crea pertinentes aun cuando los mismos pertenezcan a diferentes áreas. Además, “se adaptan a las necesidades que aparecen en el transcurso del tiempo. Tanto en organizaciones pequeñas como grandes se pueden utilizar la arquitectura web que presentan” (Chuquitucto *et al.*, 2015, p. 13).

Nivel pedagógico

Ajustándose a lo expresado por, Chuquitucto *et al.* (2015), las plataformas virtuales proporcionan herramientas que le permiten al docente continuar con su labor de enseñanza y así obtener un aprendizaje motivado, que a su vez logre el procesamiento fácil de la información y esto conlleve a mejorar el rendimiento cognitivo, solución de problemáticas planteadas y despierte el interés en los estudiantes por querer aprender de forma independiente. Este conlleva a su vez a lo siguiente:

Flexibilidad: De acuerdo a lo señalado por, Chuquitucto *et al.* (2015), “aunque la mayoría de las plataformas virtuales promueven una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.), es factible usarlas con otros modelos pedagógicos. Permite realizar un seguimiento y monitoreo sobre el alumno o estudiante” (p. 13).

Nivel funcional

Con base en, Chuquitucto *et al.* (2015), las plataformas virtuales, le proporcionan a cada uno de sus usuarios una gran variedad de funciones, que son utilizadas especialmente por los profesores, ya que la misma les permite crear aulas virtuales o espacios de interacción con sus estudiantes, asimismo la planificación ordenada de cada una de las acciones educativas, con el propósito de desarrollar habilidades tecnológicas. En este se destacan los siguientes:

Contenido digital: Con referencia, al contenido digital que puede suministrar el docente a sus estudiantes, en estas plataformas educativas “se puede publicar todo tipo de contenido multimedia como texto, imagen, audio y video para su uso como material didáctico. Pueden ser editadas usando el editor HTML, tan sencillo como cualquier editor de texto” (Chuquitucto *et al.*, 2015, p. 14). De acuerdo a lo antes citado, esta herramienta, posee un muro que le permite al docente publicar sus clases desarrolladas en videos explicativos, fotografías o imágenes, archivos pdf, Word, PowerPoint entre otros.

Aula virtual: Resulta claro, que el objetivo principal de las plataformas virtuales, es actuar como un aula, pero en este sentido de manera virtual, que agrupe a todos los participantes, “mediante el uso del chat o sala de conversación incorporada en las plataformas virtuales, se pueden realizar sesiones o clases virtuales, en las cuales el profesor podría plantear y resolver interrogantes” (Chuquitucto *et al.*, 2015, p.

14). Por otra parte, Esquivel *et al.* (2024) indican que “es importante destacar que las experiencias de aprendizaje en línea facilitan el proceso de aprendizaje de los estudiantes que perciben la innovación y la participación en el aprendizaje en el mundo digital fuera del aula presencial” (p. 44).

Visto de esta forma, las plataformas virtuales poseen una característica de gran valor, la cual es la mensajería o chat, que le permite al docente realizar asesorías personalizadas a sus estudiantes, para orientarlos, este chat es un puente que acorta la distancia, además de funcionar como medio de comunicación directo. Lo que coincide con lo expresado por Alcívar *et al.* (2022) al indicar que “la clave del proceso de aprendizaje en ambientes virtuales es guiar la variedad de interacciones que se establecen entre profesores y estudiantes, al promover la resolución de dudas, aclaraciones individuales y comprensión del contenido” (p. 257).

Herramientas de las plataformas virtuales

Como menciona, Vital (2021) “las plataformas educativas o virtuales es un entorno en el que se pueden encontrar varias herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes. Su función es crear y gestionar cursos completos en línea sin necesidad de tener experiencia en la programación” (p. 10). Las plataformas educativas, proporcionan a sus usuarios herramientas que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de permitir recrear un ambiente armónico, comunicacional, organizado y planificado, con el objetivo de que el docente pueda desarrollar sus estrategias sin problemas y que el estudiante alcance cumplir las metas propuestas, esto conlleva a la formación integral de cada uno de los integrantes del hecho educativo. Sánchez (2018) hace pertinente dividir las en:

Usuario docente: Sobre este término, Sánchez, (2018), afirma que “para el registro de la cuenta de docente se puede realizar de 3 formas: con una cuenta de office, de google o con un registro directo de cualquier otra cuenta de correo electrónico” (p. 35). El objetivo de las plataformas virtuales al momento de la creación de la cuenta es facilitar su proceso y que el docente en este caso no se sienta limitado en el acceso tecnológico, ya que no se sabría con exactitud que recursos maneja este.

Usuario estudiante: De igual manera, Sánchez (2018), manifiesta que “se puede realizar de 3 formas: crear una cuenta en la plataforma, con una cuenta de office o de Gmail” (p. 38). La forma de ingresar como estudiante es muy similar a la del docente, este tipo de usuario también puede escoger un correo electrónico al cual llegará la información de la plataforma, además de las actividades o asignaciones que deba presentar. Por otra parte, el usuario estudiantil, podrá descargar los archivos publicados por el docente, así como también acceder a páginas o links reflejados en el muro.

Asignación: En este sentido es pertinente resaltar, que las actividades solicitadas por el docente a los estudiantes, reciben el nombre de “asignaciones o tareas” dentro de las plataformas es una herramienta que solo puede crear el usuario docente, ya que el estudiante es quien la recibe para posteriormente dar respuesta, estas “se establecen de una manera muy sencilla colocando el título de la asignación con una descripción detallada de lo que se va a realizar y añadiéndole una fecha y hora límite para que el estudiante pueda realizar la entrega”, (Sánchez, 2018, p. 42).

Tipos de pruebas en las plataformas virtuales

Como afirma, Sánchez, (2018), de la misma manera, en que el docente puede crear asignaciones para la evaluación de un determinado contenido, este puede diseñar pruebas o cuestionarios con un tiempo predeterminado, en otras palabras, las mismas deben ser presentadas en un tiempo prudente y de manera síncrona (en línea). Cabe señalar, que el docente dependiendo del tipo de prueba que desee implementar podrá anexar las respuestas para que la plataforma verifique lo que cada uno de los estudiantes respondieron, esto con el propósito de calificar automáticamente a los participantes, así el profesor solo tendrá que llevar el registro suministrado por la plataforma, entre estas tenemos:

Opción múltiple: Bajo este contexto, Sánchez, (2018), indica que las pruebas de opción múltiple son “un tipo de cuestionario estructurado, con enunciados que poseen posibles opciones de las cuales una es la verdadera y las restantes actúan como distractores, este tipo de pruebas se utiliza para medir resultados de aprendizaje tanto simples, como complejos” (p. 43). Para ello, es necesario que el estudiante seleccione la respuesta correcta y el sistema la corregirá automáticamente, dependiendo del tiempo establecido, cada participante podrá realizar una revisión y modificar las respuestas si es necesario, luego de esto podrá darle clic a la opción enviar.

Verdadero o falso: De igual forma, que el tipo de prueba anterior, en este caso la corrección será automática, sin embargo, los estudiantes no podrán verificar sus calificaciones sin autorización del docente, en este proceso lo único que debe realizar el estudiante es darle clic a la repuesta “True” o “False”, según sea el caso y luego darle clic a la opción enviar. “Las pruebas de Verdadero o Falso son algo más complicadas de lo que parecen. Estas sirven para testear tu conocimiento en temas específicos. Aun teniendo el conocimiento, es convenientes seguir ciertas pautas para poder demostrar ese conocimiento” (Sánchez, 2018, p. 43-44).

Respuesta corta: Cabe decir que, a diferencia de los tipos de pruebas anteriores, esta es un poco más compleja, ya que el estudiante debe redactar una respuesta, según una interrogante planteada por el docente, es importante señalar que la pregunta realizada debe generar una respuesta puntual que no amerite una gran cantidad de tiempo para su desarrollo. “Las preguntas de respuesta corta sirven para realizar

preguntas en las que los alumnos deban brindar una respuesta por escrito, es una buena idea diseñar las preguntas de forma tal que la respuesta pedida sea lo más corta posible” (Sánchez, 2018, p. 44).

Metodología

Tomando en consideración el objetivo general del presente estudio, el cual se dirige a analizar el uso de las plataformas virtuales como recurso didáctico para el dictado de las clases a distancia en la maestría docencia para la educación superior de la UNERMB, se determinó que la misma busca la descripción de realidades y sucesos ocurridos en un momento dado, haciendo posible obtener una descripción global de los hechos de interés para la investigación.

De acuerdo con, Hurtado (2012), la investigación descriptiva “tiene como objetivo la descripción precisa del evento de estudio. Este tipo de investigación se asocia al diagnóstico. En la investigación descriptiva el propósito es exponer el evento estudiado, haciendo una enumeración detallada de sus características” (p. 109). Al igual que el anterior autor, Chávez (2015), coincide con lo referido cuando indica que “es aquella que se preocupa por generar una descripción de los componentes principales de un contexto determinado” (p. 18). Es decir, la presente investigación es descriptiva ya que busca describir las características, herramientas y tipos de pruebas de las plataformas virtuales.

Análisis de los resultados

En este sentido, se expresan los resultados obtenidos del análisis de los datos que permiten analizar el uso de las plataformas virtuales como recurso didáctico para el dictado de las clases a distancia en la maestría docencia para la educación superior de la UNERMB de acuerdo a lo investigado en la presente investigación.

Gráfica N° 1. Características de las plataformas virtuales

Fuente: González y Parra (2023)

A continuación, se analizan los resultados de la gráfica N° 1, lográndose visualizar las características de las plataformas virtuales, donde el indicador estabilidad muestra que el 96%, de los docentes y participantes entrevistados que dictan y cursan la maestría docencia para la educación superior, afirman estar de acuerdo con que las plataformas virtuales son multifuncionales y se adaptan a las necesidades educativas. Ahora bien, el 4% restante se hayan en la opción de indeciso, porcentaje este no muy representativo para la investigación.

Es por ello que, se hace inevitable tomar en cuenta a ese 96% de los sujetos que consideran que estas herramientas tecnológicas les pueden proporcionar estabilidad educativa. En concordancia con lo expresado por Chuquitucto *et al.* (2015), quienes manifiestan que “las plataformas virtuales se adecuan a las necesidades que pueda presentar cualquier empresa o institución, ya que son una herramienta multidisciplinaria” (p. 13).

En este orden, analizando el indicador flexibilidad se muestra que el 81% de los entrevistados indican estar de acuerdo con la factibilidad del uso de las plataformas en los distintos niveles educativos y en el tipo de enseñanza constructivista que estas promueven. Por el contrario, el restante 19% se hayan en la opción de indecisos, porcentaje este significativo para el estudio. Los entrevistados realizan esta elección, por diferentes variables, pero la que más se acerca es porque prefieren clases normales. Es posible que este último tipo de respuestas se presente, debido al desconocimiento de los recursos que se quieren incluir. Aun cuando, presenten poco conocimiento por la falta de capacitación, esta alternativa ocupó el segundo lugar. Motivo por la cual, se hace necesario tomar en cuenta al 81% de los sujetos que ven como viable la implementación de las plataformas virtuales.

Según los resultados arrojados coinciden con lo manifestado por Chuquitucto *et al.* (2015), los cuales indican que “aunque las plataformas virtuales promueven una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, entre otros), es factible usarlas con otros modelos pedagógicos permitiendo realizar un seguimiento y monitoreo sobre el alumno o estudiante” (p. 13). Esto último hace referencia a la flexibilidad en cuanto a la programación de entrega de actividades.

De la misma manera, el indicador contenido digital muestra que el 96%, de los entrevistados están de acuerdo con que las plataformas virtuales permiten publicar todo tipo de contenido digital. Por otra parte, el restante 4% se encuentran ubicados en la opción de indeciso, este porcentaje no es muy representativo para la investigación. Motivo por el cual, se debe considerar ese 96% de los participantes que ven importante el poder adjuntar material educativo en la plataforma. Coincidiendo con la teoría de Chuquitucto *et al.* (2015), los cuales afirman que se puede publicar todo tipo de contenido digital, ya sea un archivo pdf, o información audiovisual como imagen, audio y video siendo un material educativo creativo e innovador.

Por otro lado, se tiene el indicador aula virtual, donde un 100%, de los entrevistados están de acuerdo con que el aula virtual puede actuar como garante del desarrollo educativo, debido a que los chats fomentan la participación activa de sus usuarios. Asimismo, los resultados concuerdan con la teoría de Chuquitucto *et al.* (2015), quienes expresan que mediante el uso de la mensajería que incluye las plataformas virtuales, se pueden ejecutar clases virtuales, en las cuales el docente puede realizar asesorías grupales y personalizadas, mientras que los estudiantes pueden aprovechar para interactuar tanto con el profesor, así como con otros compañeros.

Simplificando, se infiere, que los sujetos objeto de investigación dejan ver claramente que las características de las plataformas virtuales permiten que se pueda llevar acabo la multimodalidad universitaria que mezcla el aprendizaje presencial con el virtual, en relación a los indicadores, que incluyen estabilidad (la cual permite la multifuncionabilidad a sus usuarios), flexibilidad (se adapta según el nivel requerido), contenido digital (permite la incorporación de un gran tipo de recursos virtuales), y aula virtual (conexiones entre los docentes y estudiantes fuera de la estructura tradicional). Todos ellos influyen notablemente en la forma en la que los usuarios pueden percibir a primera vista la herramienta virtual.

Gráfica N° 2. Herramientas de las plataformas virtuales

Fuente: González y Parra (2023)

Respecto a, los datos obtenidos en el gráfico N°2 en relación a las herramientas de las plataformas virtuales, se presentan los resultados de acuerdo al indicador usuario docente, donde un 100%, de los entrevistados están de acuerdo con que es necesario crearse un usuario docente para impartir clases virtuales, siendo este un puente de comunicación con los estudiantes, permitiendo además poder interactuar de forma virtual con varios grupos. Se puede señalar que este resultado permite aceptar el postulado emitido por Sánchez (2018), ya que este tipo de cuenta proporciona las herramientas necesarias para su creación, permitiendo seleccionar el nivel educativo, colocar del grupo de estudio, la temática, crear la cantidad de aulas virtuales que necesite, además de incorporar sus datos personales.

Para el indicador, Usuario estudiante un 88% de los entrevistados están de acuerdo con que es necesario crearse un usuario estudiante para recibir clases virtuales, obteniendo contenido digital a través de las plataformas virtuales y de esta manera poder interactuar con los docentes y sus compañeros. Mientras que, el restante 12% se encuentran ubicados en la opción de indecisos, porcentaje este significativo para el estudio. Este resultado permite aceptar el postulado emitido por Sánchez (2018), cuando manifiesta que en este tipo de cuenta se pueden visualizar las clases subidas en el muro del docente, así como presentar asignaciones y pruebas, también cuenta con acceso a la mensajería, la cual le facilita el proceso de comunicación con el docente, además de introducir sus datos personales.

Frente a este escenario, los entrevistados realizan esta elección, por diferentes variables, pero la que más se inclinan es porque aún no tienen información clara sobre este tipo de usuario, cabe anotar que existen participantes que no han creado por sí

mismos un perfil estudiantil. Sin embargo, a pesar del poco conocimiento que puedan tener por la falta de capacitación, esta alternativa ocupó el segundo lugar. Motivo por la cual, se hace necesario tomar en cuenta al 88% de los participantes que necesitan crear un usuario estudiante para recibir clases a distancia.

Con relación al, indicador asignación el 100% de los entrevistados están de acuerdo con que es importante poder recibir asignaciones o actividades virtuales de cada estudiante, evaluando así de forma constante a cada participante, además el docente puede visualizar las tareas que no han sido entregadas por los estudiantes, logrando con esto un mejor seguimiento de las mismas. Concordando con la teoría de Sánchez (2018), el cual plantea que con esta herramienta el profesor puede, solicitar, ordenar y detallar todas las actividades y tareas que ha enviado a sus participantes, esto con el fin de poder evaluar el desenvolvimiento de cada uno de ellos.

Gráfica N° 3. Tipos de pruebas en las plataformas virtuales

Fuente: González y Parra (2023)

Sobre la base de los resultados, de la gráfica N°3, en relación a los tipos de pruebas en las plataformas virtuales, de acuerdo al indicador opción múltiple alcanzó un 81%, donde los entrevistados están de acuerdo con que es apropiado la aplicación de las pruebas de opción múltiple debido a que estas son estrategias de evaluación efectiva. Por el contrario, el 19% de los individuos restantes indican estar indecisos, porcentaje este significativo para el estudio. Los entrevistados realizan esta elección, por diferentes variables, pero la que más se inclina es porque prefieren pruebas normales. Es posible que este último tipo de respuestas se presente, debido al desconocimiento del manejo de herramientas tecnológicas. Sin embargo, a pesar del poco conocimiento que puedan tener, esta alternativa ocupó el segundo lugar. Motivo por la cual, se hace necesario tomar en cuenta al 81% de los sujetos que ven como oportuno este tipo de evaluativo.

Situación que coincide con la postura de, Sánchez (2018), quien señala que este tipo de pruebas presentan una serie de preguntas con posibles respuestas de las cuales una será la correcta y las otras actuarían como distractores, además estas permiten medir desde un aprendizaje sencillo hasta uno más complejo, es importante hacer mención al poco tiempo que necesita el estudiante para responder, ya que solo se debe enfocar en indicar la opción que considere correcta.

En cuanto, al indicador verdadero o falso un 96%, de los entrevistados aseguran estar de acuerdo con la aplicación de pruebas de verdadero o falso fomentando de esta manera un conocimiento crítico. No obstante, el 4% de los individuos restantes indican estar indecisos, porcentaje este no muy importante para el estudio. Es por esto que, se debe tener presente ese 96% de los docentes y estudiantes que han adquirido un aprendizaje de razonamiento a través de este tipo de pruebas. Coincidiendo con lo expuesto por Sánchez (2018), este tipo de evaluación permite que el profesor pueda evaluar conocimientos específicos, donde el participante solo debe leer y razonar el enunciado que se le presente e indicar si el mismo es verdadero o falso, de hecho, estas pruebas requieren de concentración, análisis, exactitud y reflexión.

Se expresa, por otra parte, en el indicador respuesta corta presenta un 69%, donde los entrevistados están de acuerdo con que las pruebas de respuesta corta son un tipo de examen adecuado y objetivo. Por otra parte, el restante 31% se encuentran ubicados en la opción de indeciso, porcentaje significativo para el estudio. Los entrevistados realizan esta elección, por diferentes variables, pero la que más se acerca es porque este tipo de prueba podría representar un grado mayor de complejidad.

Aun cuando, el nivel de exigencia que consideren sea mayor, ocupó el segundo lugar de alternativa. Razón por la cual, se hace necesario que se tome en cuenta a ese 69% de los sujetos que ven como oportuno este tipo de evaluativo. Aceptando la teoría de Sánchez (2018), quien indica que el enunciado de respuestas cortas exige que el participante responda con un párrafo lo más preciso posible pudiendo adjuntar otro tipo de contenido digital como archivos e imágenes.

Conclusiones

La presente investigación, se desarrolló con el objetivo de analizar el uso de las plataformas virtuales como recurso didáctico para el dictado de las clases a distancia en la maestría docencia para la educación superior de la UNERMB, en la cual se identificaron las características predominantes de las plataformas virtuales las cuales permiten recrear un ambiente idóneo para la impartición de cualquier tipo de clases en los distintos niveles educativos, específicamente universitario, ya que proporcionan estabilidad a sus usuarios con la incorporación de sus aulas virtuales las cuales son flexibles y adaptables según las necesidades que se tengan, además de poder adquirir cualquier tipo de contenido virtual en el horario de su preferencia.

Además, se logró evidenciar que las herramientas de las plataformas educativas son necesarias para poder facilitar el desarrollo de las actividades virtuales, esto va desde la creación de un perfil privado tanto para el docente como para el estudiante, así como también publicar y visualizar clases, ejecutar discusiones mediante un muro, en el caso de los docentes realizar evaluativos organizados, presentar asignaciones o tareas y monitorear los avances, algunos estudiantes consideran complejo presentar pruebas virtuales, en especial de tipo respuesta corta esto se puede presentar por varios factores como la consideración de la complejidad de las mismas, pero el principal es por la necesidad de aprender el manejo de herramientas tecnológicas y esto trae consigo un desconocimiento que los conlleva a preferir las pruebas tradicionales.

Con base en la situación descrita, es preciso y fundamental decir que tanto las características como herramientas y los tipos de pruebas que brindan las plataformas virtuales en la maestría docencia para la educación superior de la UNERMB, facilitarán las actividades académicas, en el caso de los docente les proporciona alternativas para la publicación de sus clases, así como la forma de evaluación, los tipos de pruebas y asignaciones que a su vez pueden ser monitoreadas, por otra parte los estudiantes tienen acceso a diversos contenidos digitales, mediante un perfil propio y privado, además de asesorías personalizadas, presentación de pruebas con mayor facilidad, pudiendo desarrollar un pensamiento analítico y crítico.

Referencias bibliográficas

- Alcívar, O., Garcés, E. F. y Garcés, E. M. (2022). Interacción y participación en ambientes virtuales de aprendizaje: una mirada comprensiva desde la práctica. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(6), 256-265. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202022000600256
- Alfaro, A., Casillas, J., Espinoza, E. y López, H. (2023). Uso de plataformas virtuales en los procesos de Enseñanza-aprendizaje en educación superior. *Revista Digital de Tecnologías Informáticas y Sistemas*, 7(1), 180-185. <https://doi.org/10.61530/redtis.vol7.n1.2023.146.180-185>
- Alvites, C. y Serna, R. (2021). Plataformas educativas: herramientas digitales de mediación de aprendizajes en educación. *Revista Hamutay*, 8(3), 66-74. <http://dx.doi.org/10.21503/hamu.v8i3.2347>
- Barrientos, N., Yáñez, V., Pennanen, C., y Aparicio, C. (2022). Análisis sobre la educación virtual, impactos en el proceso formativo y principales tendencias. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 28(4), 496-511. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/index>
- Carhuancho, I. & otros, (2019). *Metodología para la investigación holística*. 1ra. Edición. Editorial UIDE Guayaquil, Ecuador.

- Chávez, R. (2015). *Introducción a la Metodología de la Investigación*. 1ra. Edición. Editorial UTMACH. Ecuador.
- Chirino, D. (2016). La Andragogía en la Educación Semipresencial. *Revista Aprendizaje Digital*, 1(2), 49-57. <http://epublica.saber.ula.ve/index.php/aprendizajedigital/article/view/8337>
- Chuquitucto & otros, (2015). Influencia de la plataforma Edmodo en el logro de los aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria en el área de educación para el trabajo de la Institución Educativa Colegio Nacional de Vitarte del Distrito de Ate 2015. [Trabajo final de grado]. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNEI_cf7ade70d53802ecfe6b02ofe6f397a2
- Dávila, O. y Sánchez, E. (2024). El aprendizaje virtual en la educación superior: Una revisión sistemática. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 8(34), 1866-1883. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i34.839>
- Del Rosario, M. y Macahuachi Luz. (2021). Plataformas virtuales como herramientas de enseñanza. *Revista Científica Dominio de las Ciencias*, 7(3), 1080-1098. <https://doi.org/10.23857/dc.v7i3.2042>
- Esquivel, C., Lescano, G., Quispe, G. y Quispe, S. (2024). Educación virtual y su impacto en la enseñanza - aprendizaje durante 2019-2022. *Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, 7(13), 23-51.
- Guillen, J. (2017). Evaluación del aspecto pedagógico de una plataforma virtual: Aplicación de un modelo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. [Trabajo final de grado]. Universidad de Salamanca <https://gredos.usal.es/handle/10366/136890>
- Hurtado, J. (2012). *El proyecto de investigación. Comprensión holística de la metodología y la investigación*. Editorial Quirón. Caracas, Venezuela.
- Méndez, J. Mendivelso, L. y Ramírez, A. (2017). Integración de un modelo de aprendizaje innovador como apoyo TIC en el área de lenguaje. *Revista de Investigación Educativa de la Escuela de Graduados en Educación*, 7(14). https://www.uv.mx/personal/albramirez/files/2015/06/modelotic_mendivelso2017.pdf
- Navarrete, J. (2024). Estrategias didácticas virtuales y su importancia en el aprendizaje
- Sánchez, E. (2018). Impacto de Edmodo en la interacción de los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje en la especialidad de computación e informática V ciclo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado UNIBACT. [Trabajo final de grado]. Universidad Nacional de Cajamarca. <https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/2575>

Torres, L. (2019). Plataforma virtual para mejorar el rendimiento en una asignatura del plan curricular de la escuela de tecnologías de la información, SENATI. [Trabajo final de grado]. Universidad Peruana Cayetano Heredia. https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/7726/Plataforma_TorresArgomedo_Leonardo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Virtual didactic strategies and their importance in learning. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA* 9(17), 516-533. <https://doi.org/10.35381/r.k.v9i17.3374>

Vital, M. (2021). Plataformas Educativas y herramientas digitales para el aprendizaje. *Revista Vida Científica*, 9(18), 9-12. <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa4/article/download/7593/8211/>